

ISSN: 2992-9180
Volume: 2
Issue: 4

SOCIAL SCIENCE

AND INNOVATION

OpenAIRE | EXPLORE

<https://bestjournalup.com/index.php/ssai>

Ijtimoiy fan va innovatsiya jurnali

2-jild, 4-son (Sentyabr) 2025.

Jurnal 2023-yilda tashkil topgan.

Davriyligi: 1 yilda 3 ta son.

Davriy nashrning rasmiy nomi: “Ijtimoiy fan va innovatsiya jurnali” O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 18.08.2023 sanada berilgan №116425 guvohnomasi bilan ro‘yxatdan o‘tgan.

Jurnal asoschilari: “Fast support and result” MChJ.

Nashr etuvchi: “Fast support and result” MChJ, www.bestjournalup.com/index.php/ssai,
Tashkent.

Xalqaro indeksi: ISSN 2992-9180 (Online).

Tahririyat telefoni: +998 (97) 224-19-21

Pochta manzili: 100015 Tashkent City, Uchtepa district, Massive Chilonzor, House 9a.

Web-sayt: www.bestjournalup.com/index.php/ssai

E-mail: fastsupandresult@mail.ru

Social science and innovation

2025 - volume 2, Issue 4 (September).

The journal was founded in 2023.

Frequency: 3 in 1 year.

Brief name of the journal: «International Journal of Scientific Pediatrics» the journal was registered with the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan. №1501. 18.08.2023.

The founders of the journal: “Fast support and result” LLC (Limited Liability Company).

Publisher: “Fast support and result” LLC, www.i-edu.uz, Tashkent.

International indices: ISSN 2992-9180 (Online).

Editorial phone: +998 (97) 224-19-21

Postal address for correspondence: 100015 Tashkent City, Uchtepa district, Massive Chilonzor,
House 9a.

Web-sayt: www.bestjournalup.com/index.php/ssai

E-mail: fastsupandresult@mail.ru

© “Fast support and result” MChJ, 2023

**Khosilmurodov Islam
Khamitolim oglu**

Teacher at the Jizzakh
branch of the National
University of Uzbekistan

**Xosilmurodov Islom
Xamitolim o'g'li**

O'zbekiston Milliy
universitetining Jizzax
filiali o'qituvchisi

**Хосилмуродов Ислам
Хамитолимович**

Преподаватель
Джизакского филиала
Национального
университета
Узбекистана

ABU NASR FAROBIYNING AXLOQIY QARASHLARINING JAMIYAT HAYOTDAGI O'RNINI

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Abu Nasr Farobiyning axloqiy qarashlari va uning ijtimoiy hayotimizdagi ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Farobiyning axloq falsafasi to'g'risidagi qarashlari jamiyat hayotining barcha sohalariga tadbiiq etilgan va yoshlar ma'naviyatining rivojlanishida muhim omil hisoblanadi.

KALIT SO'ZLAR: Axloq, xulq, odob, qadriyat, aksiologiya, evdomonizm, bashorat, axloq tamoili, baxt-saodat.

РОЛЬ МОРАЛЬНЫХ ВЗГЛЯДОВ АБУ НАСРА ФАРАБИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

АННОТАЦИЯ: В этой статье рассматриваются моральные взгляды Абу Наср Фараби и его значение в нашей общественной жизни. Взгляды Фараби на философию нравственности применимы ко всем сферам жизни общества и являются важным фактором развития молодежной духовности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мораль, поведение, этикет, ценность, aksiologiya, эвдомонизм, пророчество, принцип морали, счастье.

THE ROLE OF ABU NASR FAROBI'S MORAL VIEWS IN SOCIETY

ABSTRACT: This article reflects on the moral views of Abu Nasr Farabi and his importance in our social life. Farabi's views on the philosophy of morality are applied to all spheres of society's life and are an important factor in the development of youth spirituality.

KEY WORDS: ethics, behavior, decency, value, Axiology, eudomonism, prophecy, ethics, happiness.

1. KIRISH

Ma'lumki, uyg'onish davrining ma'naviy madaniyatida inson axloqi, xulq-odobi masalalari yetakchi o'rinni egallaydi. Chunki insonni tashqi muhitdan, tirik jonivorlardan farq qilib turuvchi hislati-aql bilan bir qatorda uning axloqidir. Shuning uchun axloq haqida fikr yuritish insonni, insoniylikni o'rganish, insonshunoslikdan iborat edi. Uyg'onish davrining mutafakkirlari, shoirlari o'z ijodlarida axloq va axloqiylikka, uning turli sohalardagi ko'rinishlariga juda kata e'tibor berganlar. Shunisi harakterliki, axloq aql bilan uzviy holda dono axloq tafakkurga asoslangan axloq sifatida talqin etildi va xulq-odat, amaliy axloq haqidagi ratsionalistik ta'limoti vujudga keldi. Bunday ratsionalistik ta'limotning asosiy tomonlari farobiy ijodidanamoyon bo'ldi. Xulq – odob masalalarini Farobiy insonning intellektual sifatleri –aqligi, donoligi bilan uzviy bog'liq holda olib tekshiradi.

2. ASOSIY QISM

Alloma fikricha, yuksak axloqiy fazilatlarga rioya qilgan holda rivojlanayotgan har qanday davlat o'z fuqarolarini, shak-shubhasiz, baxt-

saodat yo'liga olib chiquvchi kuchli quroldir. Inson bilim va namunali axloq egasi bo'lgandagina yaxshi odat va harakatlarni o'zida mujassamlashtira oladi, u har qanday yovuz buzg'unchiliklar ko'chasiga kirmaydi, aksincha, ularga nisbatan shafqatsiz jang olib boradi. Falsafa va mantiq, insonshunoslik, jamiyatshunoslik ilmining bu buyuk bilimdoni tomonidan ilgari surilgan ma'naviy-axloqiy tarbiya, o'qitishga doir ilg'or g'oyalari o'zidan keyingi ulamolar, pedagoglarning ta'lim-tarbiya va inson kamoloti xususidagi fikr-mulohazalari rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Mutafakkirning axloq va uning asosida yosh avlodga tarbiya berish ta'limoti hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q, aksincha, axloqiy tarbiyaning yangi usul va qoidalarini ishlab chiqish va ularni rivojlantirishda juda katta ahamiyat kasb etib kelmoqda. Ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonlarini to'g'ri va tizimli yo'lga qo'yish, ilmiy-metodik ta'minotini takomillashtirishda muhim manba vazifasini o'tab qolmoqda.

Faylasuf axloq normalarini, aqillik bilan bog'laydi. Uningcha, aqilli inson har tomonlama, jumladan, axloqan mukammal bo'ladi. Inson kamolotga erishuv yo'lida harakat qilganda aqliy bo'lishga ham harakat

qilmog'ı lozim. SHundagina u ezgu niyatiga, ya'ni baxt-saodatga erishadi. Yaxshi fazilatga ega bo'lmoq uchun barcha ijobiy sifatlarni inson o'zida mujassamlashtirmog'ı lozim. Xususan, inson jismoniy, axloqiy va aqliy jihatdan mukammal bo'lmog'ı, ya'ni idrokli, ziyarak bilimdon, yaxshi muomalali, pok adolatli, insonparvar, kuli ochiq, o'z harakati va fikrida qat'iy, jasur, qo'rqish va ojizlikni bilmaydigan bo'lishi kerak

Bularning barchasiga bilim orqali erishiladi. Forobiy insoniy fazilatlarni ikkiga bo'ladi, ya'ni nazariy fazilatlar va amaliy san'at (kasb-hunar) fazilatlari. Inson bu fazilatlar yordamida baxt-saodatga erishadi.

Forobiyning fikricha, donolik bu baxt haqida bilim beradigan fazilat, muloxazalilik va baxt-saodatga erishish haqida bilim fazilatidir. Forobiy fazilat haqida ham fikr yuritib, u ezgulikka daxldor bo'lishdan vujudga keladigan mehr-oqibat tufayli hosil bo'ladi, deb ta'kidlaydi. Ushbu fikrlar o'z mustaqilligini qo'lga kiritib, kelajak sari dadil qadamlar bilan rivojlanib borayotgan davlatimiz uchun katta ahamiyatga ega.

Har bir kishi o'zining kelajagini buyuk bir maqsad shaklida bashorat va tasavvur qila olmasa uning bunyodkorlik faoliyati susayadi hamda asta-sekin o'z qiyofasini yo'qota boshlaydi. Forobiyning fikricha, insoniy vujuddan maqsad — eng oliy baxt-saodatga erishuvdir, avvalo bu baxt-saodatning nima va nimalardan iborat ekanligini bilishi, unga erishuvni o'ziga g'oya va eng oliy maqsad qilib olishi, butun vujudi bilan maftun bo'lishi kerak keyin bu baxt-saodatga erishtiradigan ishlarni shaxsan bajarishga kirishmog'ı lozim bo'ladi.

Demak baxtni qo'lga kiritish uchun inson faol, tashabbuskor bo'lishi kerak Forobiy baxt-saodatga ilm-ma'rifat orqali erishiladi, chunki u olamning mohiyati, mazmuni haqida to'liq mukammal bilim, kasb-hunar egallash uchun muhimdir, deb ta'kidlaydi.

Axloqan pok va yetuk insonlarni tarbiyalash masalasini muvafaqiyatli hal etishda xalqimizning tarixiy an'analari, ma'naviy boylklari, ajdodlarimizning bizga qoldirgan ilmiy me'roslari va tarixiy-tarbiyaviy tajribalarini o'rganib chiqish, ularning yutuqlarini hayotga, ta'lim-tarbiya ishlariga tatbiq etishning ahamiyati kattadir. Barkamol avlod tarbiyasi ijtimoiy hodisa bo'lib, shaxsning shakllanishini ta'minlaydigan eng qadimiy va abadiy qadriyat, inson va jamiyatning mavjudligini belgilovchi asosiy mezon sifatida avloddan-avlodga o'tib boraveradi. Jumladan, butun jahonga Aristoteldan keyin "Ikkinchi muallim" nomi bilan shuhrat qozongan Abu Nasr Forobiyning boy ilmiy-falsafiy, ma'naviy-tarbiyaviy merosi bu borada alohida qimmatga ega. Allomaning ma'naviy-axloqiy tarbiyaga oid ta'limotidan bugungi kunda umumiy o'rta va oliy ta'lim tizimidagi o'qitish jarayonlarida foydalanish nihoyatda samarador ahamiyatga molik.

Abu Nasr Forobiy izlanishlarining asosiy yo'nalishi insonning tuzilishini, ruhiyatini, moddiy va ma'naviy olamini o'rganish qamrab oladi. Forobiy yetuk faylasuf sifatida ruhiy jarayonlarni insonning aqliy, axloqiy, ma'naviy rivojiga bog'liq xolda o'rganishga va talqin etishga harakat qiladi. Shuning uchun ham u o'z asarlarida sezgilar va

aqliy bilish fikrlash kabi jarayonlarga juda katta e'tibor beradi va ular haqida boshqa ruhiy jarayonlar, masalan, xotira, tasavvur, diqqat, his-tuyg'u, iroda, qobiliyat, malaka kabi shaxsiy xislatlarni bilish jarayoni bilan bog'liq holda so'z yuritadi.

Forobiy insonning kamolotga erishuvda ta'lim tarbiya nihoyatda zarurligini ko'rsatib o'tadi. U insonning ma'naviy hayotida onglik va axloqlikka e'tibor beradi. Forobiy inson axloqi uning faoliyatini belgilashda mezondir, ya'ni insonning ma'naviy boyligi, mazmuni uning axloqiy harakatlarida namoyon bo'ladi, deb hisoblaydi.

3. XULOSA

Xulosa o'rnida aytish joizki, Forobiyning axloq haqidagi qarashlari jamiyat hayotining barcha jabhalariga doir bo'lib, asosan yosh avlod tarbiyasida muhim rol o'ynaydi. Insonlarda adolat, insoniylik, poklik, vijdon, mehr-oqibat, halollik, rostgo'ylik, komillik va boshqa sof insoniy fazilatlarining shakllanishida beqiyos ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR

1. Xosilmurodov И. С. Г. Тафаккур услубининг фалсафий-методологик таҳлили //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 549-551.
2. Хосилмуродов И. О'zbekistonda bag'rikenglik va millatlararo totuvlik g'oyalarining ijtimoiy hayotdagi

ahamiyati //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 11/S. – С. 16-24.

3. Islom X. Kalandarov Mexroj Abu Nasr Farobiy Falsafasida axloq masalasi //Pedagog respublika ilmiy jurnali. – 2023. – T. 15.

4. Hasilmurodov I. SOCIO-PHILOSOPHICAL IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC WAY OF THINKING //WEB OF SCIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL. – 2022.

5. Xamitolim o'g'li X. I. Sultonaliyeva Gulshona Sherzod qizi. "Mantiq ilmini o'rganishning ahamiyati". Zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishning ustuvor yo'nalishlari, ijtimoiy va pedagogik-psixologik asoslari. – 2022.

6. Xamitolim o'g'li X. I. O'zbekistonda bag'rikenglik va millatlararo totuvlik g'oyalarining ijtimoiy hayotdagi ahamiyati //Jamiyat va innovatsiyalar. – 2021.

7. Xamitolim o'g'li X. I. Sultonaliyeva Gulshona Sherzod qizi. "Tafakkur uslubining falsafiy-metodologik tahlili". "Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dalzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari" Ilmiy-amaliy konferensiya 2022 yil.

8. Islam H. SOCIO-PHILOSOPHICAL IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC WAY OF THINKING //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – С. 11.

9. Xamitolim o'g'li X. I., Shonazar o'g'li K. M. ABU NASR FAROBIYNING FALSAFASIDA AXLOQ MASALASI //PEDAGOG. – 2023. – T. 6. – №. 4. – С. 424-426.

10. Xosilmurodov I. SOCIO-PHILOSOPHICAL IMPORTANCE OF THE

STYLE OF PHILOSOPHICAL THINKING
//Journal of Academic Research and
Trends in Educational Sciences. – 2022.
– Т. 1. – №. 11. – С. 138-147.

11. Хосильмуродов И.,
Султоналиева Г. Тафаккур
услубининг фалсафий-методологик
таҳлили //Современные
инновационные исследования
актуальные проблемы и развитие
тенденции: решения и перспективы.
– 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 549-551.

12. Spanov M., Xosilmurodov I.
YANGILANAYOTGAN O 'ZBEKISTONDA
MA'NAVIY-MA'RIFIY SOHADAGI
ISHLARNING RIVOJI VA
TAKOMILLASHUVI //Science
technology&Digital finance. – 2023. – Т.
1. – №. 4. – С. 469-472.

13. Hosilmurodov I. TAFAKKUR
USLUBINING IJTIMOY VOQELIKKA
MOS RIVOJLANISHI VA O
'ZGARUVCHANLIGI //Science
technology&Digital finance. – 2023. – Т.
1. – №. 3. – С. 38-41.

14. Xamitolim o'g'li X. I., Hamidovich
O. O., Sabirullova J. F. PLATON
FALSAFASIDA GO'YALAR DUNYOSI VA
O'ZIGA XOS JIHATLARI //MODELS AND
METHODS FOR INCREASING THE
EFFICIENCY OF INNOVATIVE
RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С.
419-422.

15. Xamitolim o'g'li X. I. et al. YANGI
DAVR G'ARB FALSAFASIDA
EKZISTENSIALIZM FALSAFASINING
MOHIYATI VA AHAMIYATI
//INTERNATIONAL SCIENTIFIC
RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т.
2. – №. 14. – С. 90-93.

16. Xamitolim o'g'li X. I., Shonazar
o'g'li K. M. ABU NASR FAROBIYNING
FALSAFASIDA AXLOQ MASALASI

//PEDAGOG. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С.
424-426.

17. Xamitolim o'g'li X. I.
INFORMATSION GLOBALLASHUV
SHAROITIDA RAQAMLI
IQTISODIYOTNING XUSUSIYATLARI VA
IJTIMOIY-FALSAFIY AHAMIYATI
//International Journal of
Contemporary Scientific and Technical
Research. – 2022. – С. 101-105.